

ВРОЖАЙНІСТЬ СОРГО ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ В СТЕПУ УКРАЇНИ

Л. Сало, к.с.-г.н., доцент;

В. Антоненко, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Останні мінімум десять років погодні умови можна віднести скоріше до екстремальних, ніж до сприятливих. Це спонукає виробників сільськогосподарської продукції ретельніше ставитись до вибору вирощуваних культур. Традиційні для Кіровоградщини соняшник та кукурудза все частіше поступаються культурам, які є більш стійкими до посухи і здатні формувати високий рівень врожайності якісної продукції. Серед таких культур сорго є беззаперечним лідером [1].

Серед факторів, які забезпечують формування врожайності сорго, добрива є досить впливовим чинником. Але, зважаючи на рівень доступності добрив для рослин за низького рівня вологи і високу вартість, рекомендовані норми не завжди є економічно вигідними. До того ж, різні сорти мають відмінності за відкликом на удобрення. Тому досить актуально коректувати рекомендовані норми згідно ґрунтових запасів елементів живлення для умов конкретного господарства та вирощуваних сортів.

Посушливість клімату посилюється, і це зумовлює необхідність перегляду систем землеробства. Особливо це стосується степової зони України. Науковці Кембриджської кліматологічної групи під егідою ФАО ООН здійснили моделювання кліматичних змін, які прогнозують до 2100 року підвищення температури повітря на 2-3 °С. Також зростає концентрація CO₂, а це вносить зміни в біосферу нашої планети [2]. Тому необхідно вже зараз адаптувати аграрне виробництво: структуру посівних площ, склад сівозмін, системи удобрення культур та обробітку ґрунту, розширення набору вирощування посухостійких, економічних до вологи культур. Сорго ідеально відповідає усім цим вимогам. В Україні сорго лише набирає популярності, хоча в світовому землеробстві воно на п'ятому місці за площами посівів. Випереджають його лише пшениця, кукурудза, рис та ячмінь. Сорго вирощують понад 90 країн світу на 40 млн га, що становить близько 16,6 % орних земель. Для таких країн світу, як США, Нігерія, Ефіопія, Мексика, Індія, Судан, Аргентина, Китай, Бразилія, а також Австралія культура сорго є визначною продовольчою, кормовою і технічною зерновою [3]. У США, наприклад, сорго є популярною сировиною для виробництва біоетанолу завдяки високому виходу спирту. Середній світовий рівень урожайності зернового сорго становить 1,5–2,0 т/га. Найвищі результати представляють США – 4,3–4,6 т/га, Мексика – 4,4–4,8 т/га та Китай – близько 3,0 т/га [4].

Мінеральні добрива надають ключовий акцент у формуванні продуктивності сорго, бо ця культура формує значну біомасу та врожайність зерна за умов оптимального забезпечення елементами живлення. Найбільш критичними для сорго є азот, фосфор і калій. Азот культура сорго максимально використовує у міжфазні періоди інтенсивного росту й формування генеративних органів (за два тижні до початку викидання волотей і 10–15 днів після цвітіння). Втім, надлишок азоту може затримувати досягання та підвищувати ризик накопичення нітратів. Дослідження засвідчують, що внесення 60–120 кг/га азоту збільшувало врожайність зерна сорго на 25-45 %, залежно від погодних умов і родючості ґрунту [5].

Фосфор сприяє розвитку кореневої системи на початку росту і прискорює досягання наприкінці вегетації. За даними польових дослідів, внесення P₄₀₋₆₀ покращує енергію проростання насіння і оптимально забезпечує підвищення врожайності на 8-15 %.

Калій підвищує посухостійкість, що особливо актуально за вирощування сорго в умовах Степу України. Калійні добрива сприяють ефективнішому використанню вологи і збільшують вміст цукрів у цукрового сорго.

Але найбільший ефект дає комплексне застосування НРК. Згідно з результатами багаторічних досліджень, сукупне внесення азоту, фосфору та калію здатне підвищувати врожайність сорго на 30-60 % порівняно з біологічним контролем [5, 6]. Застосування добрив істотно покращувало також якість зерна сорго. Вміст білка в зерні був більшим на 0,5–1,8 %, жиру – на 0,08–0,20 % на суху речовину, маса 1000 зерен зросла на 1,6–4,9 г [7-16]. Таким чином, можна підсумувати – сорго є культурою, що вимагає дотримання певних вимог при вирощуванні.

Оскільки рослини сорго реагують неоднаково на удобрення, необхідно дослідити різні сорти в умовах конкретного господарства. Метою наших досліджень було визначити кращу систему удобрення з врахуванням біологічних особливостей сорго зернового в умовах Степу України для формування найвищого рівня врожайності з високим економічним ефектом. Польові дослідження здійснювали протягом 2023-2024 років. Об'єктами досліджень (фактор А) були сорти Янкі, Сват і ЕС Тіфон та норми добрив (фактор В): $N_0P_0K_0$ (контроль); $N_{80}P_{50}K_{50}$ (рекомендована норма); $N_{64}P_{33}K_{39}$ (розрахункова норма). Сівбу здійснювали у першій декаді травня, норма висіву становила 200 тис. шт./га, ширина міжрядь 35 см.

Врожайність культур визначається площею фотосинтетичного апарату. В наших дослідках мінеральні добрива на усіх етапах досліджень позитивно впливали на площу фотосинтетичного апарату рослин сорго, незалежно від сорту, але найбільшу реакцію виявив сорт ЕС Тіфон. Найбільша площа листкової поверхні та листковий індекс сформувались у рослин у фазу викидання волоті, яка співпадає з періодом максимальної інтенсивності фотосинтезу. Рекомендована і розрахована норми добрив забезпечили близький ефект, хоча рекомендована доза дещо переважала. У фазі повної стиглості збереження листкової поверхні було кращим при внесенні добрив, що свідчить про їхній вплив на пролонгування асиміляційної активності (ефект stay-green).

Рис. 1. Площа листків сорго залежно від мінеральних добрив, тис. м²

Аналіз показників площі листкової поверхні в середньому за два роки демонструє однакову біологічну здатність рослин сорго спочатку інтенсивно нарощувати площу фотосинтетичного апарату, починаючи від моменту кушіння, з 9,8-17,2 до максимально 31,2-39,6 тис. м²/га. Під час досягання пластичні речовини, створені в результаті фотосинтезу, концентруються в зерновій масі, а листки відмирають, в результаті чого площа листків різко скорочується до 4,4-8,0 тис. м²/га. Мінімальна площа листового апарату формувалася у варіантах без добрив, що підтверджує недостатність природного забезпечення поживними речовинами для повноцінного розвитку асиміляційної поверхні.

Так, у сортів Янкi, Сват і ЕС Тiфон у контрольних варіантах показники площі листків склали відповідно по фазах 10,6-32,0-5,0, 9,8-31,2-4,4, 15,4-37,0-6,5 тис. м²/га. Збільшення площі листкової поверхні спостерігається за рахунок застосування збалансованих норм NPK, що свідчить про синергію азоту, фосфору й калію у формуванні потужної асиміляційної поверхні. Більша площа листків створює більш інтенсивний фотосинтетичний потенціал рослин, що, у свою чергу, забезпечує кращий ріст, активніший налив зерна й підвищену врожайність. Усі досліджувані варіанти з внесенням добрив перевищували контроль за площею листків, що вказує на високу чутливість сорго до рівня живлення.

Результати вивчення врожайності сорго в середньому по роках підтвердили кореляцію цього показника з площею листового апарату.

Рис. 2. Середня за 2 роки врожайність сорго залежно від удобрення, ц/га

У контролі сорт Янкi формував середню врожайність серед трьох сортів. Застосування добрив впливало помітно, обидві норми, як рекомендована, так і розрахована, забезпечували значний приріст врожайності. Сорт Янкi добре реагує на покращення живлення, однак підвищення дози мінеральних добрив понад розраховану норму не дає суттєво кращого результату. Сорт Сват демонстрував найнижчий базовий рівень врожайності серед досліджуваних, що узгоджується з його загальною характеристикою як менш продуктивного. Проте застосування добрив також позитивно впливало на його урожайність, хоча приріст був менш помітним, ніж у сорту Янкi. Як і у попереднього сорту, різниця між рекомендованою та розрахованою нормами мінімальна, тобто, сорт Сват чутливий до удобрення, але його потенціал приросту врожайності обмежений генетично. Гiбрид ЕС Тiфон стабільно мав найвищий рівень врожайності в

усіх варіантах. Навіть у контролі він значно перевищував показники сортів Янкі та Сват. Обидві норми удобрення забезпечували чітке збільшення врожайності, але як і у випадку інших сортів, перевага рекомендованої дози над розрахованою не була вираженою. Графік демонструє, що саме цей гібрид найефективніше реалізував потенціал мінерального живлення.

На графіку чітко простежується сортова різниця: ЕС Тіфон є найпродуктивнішим сортом, що підтверджує його високий генетичний потенціал. Янкі займає середнє положення, демонструючи суттєвий відгук на мінеральне живлення. Сват стабільно є найменш продуктивним, навіть за удобрених варіантів.

Такий розподіл свідчить, що сорти реагують на удобрення по-різному, що підтверджує значущість фактора А (сорт). Слід також відзначити, що обидві норми добрив, як рекомендована, так і розрахована забезпечують істотне підвищення врожайності порівняно з контролем, різниця між ними є мінімальною для всіх сортів.

Розрахунки економічної ефективності підтвердили доцільність застосування саме розрахункової норми добрив. При вирощуванні сорту ЕС Тіфон у варіанті з розрахованою нормою добрив умовно чистий дохід склав 27810,23 грн/га. Це на 6,2% більше порівняно з рекомендованою нормою.

Таким чином, представлені результати свідчать, що застосування мінеральних добрив є ключовим фактором формування потужної листкової поверхні рослин сорго та формуванні високого рівня врожайності зерна. Це підкреслює необхідність оптимізації системи удобрення для забезпечення максимальної продуктивності культури.

Список використаних джерел

1. Сорго: технологія, переробка, використання, насінництво та селекція. Каталог гібридів та сортів / Черчель В. Ю., Дзюбецький Б. В., Яланський О. В. та ін. ДУ Інститут зернових культур НААН України. Дніпро : ДУ ІЗК НААН України, 2023. 68 с.
2. Kovalenko A. Increasing aridity climate of southern steppe of Ukraine. Its effects and remedies, 3rd UNCCD Scientific Conference, 9–12 March 2015, Cancun, Mexico: Book of Abstracts. 2015. P. 293–294.
3. Динаміка виробництва та площ сорго в світі. [URL:www.fao.org/faostat](http://www.fao.org/faostat)
4. Світовий експорт-імпорт сорго за країнами у 2021-2022 рр. Закордонна сільськогосподарська служба Міністерства сільського господарства США. [URL:http://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer](http://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer)
5. Reddy, B.V.S., Kumar, A.A. Nutrient management in grain sorghum. — International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), 2013. — 52 p.
6. FAO. Fertilizer management for sorghum under dryland conditions. — FAO Land and Water Division Report, 2017. — 41 p.
7. Ivanina, V. V., Pashynska, K. L., & Kostashchuk, M. V. (2019). Вплив добрив на врожайність та якість зерна сорго зернового. Новітні агротехнології, (7), 6–6. <https://doi.org/10.47414/na.7.2019.204801>.
8. Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф. Рослинництво : Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Львів : Українські технології, 2006. 730 с.
9. Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф., Іващук П. В. Зерновиробництво. Львів : Українські технології, 2008. 624 с.
10. Рослинництво : підручник / В. Т. Влох, С. В. Дубновецький, Г. С. Кияк, Д. М. Оничук; за ред. В. Г. Влоха. Київ : Вища школа, 2005. 382 с.
11. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво : підручник / за ред. О. І. Зінченка. Київ: Аграрна освіта, 2001. С. 332–333.
12. Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти / Черенков А. В., Шевченко М. С., Дзюбецький Б. В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2011. – 63 с.
13. Проект програми збільшення виробництва зерна сорго та оптимізації ресурсного забезпечення технологій вирощування / А. В. Черенков, М. С. Шевченко, Б. В. Дзюбецький [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – 26 с.
14. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2013 році. – К., 2013. – 495 с.
15. Сорго в Присивашші / Лебідь Є. М., Дзюбецький Б. В., Черенков А. В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2006. – 29 с.
16. Правдива Л. А. Вплив норм висіву насіння на урожайність сорго звичайного двокольорового (*Sorghum bicolor* (L.) Moenh) та соризу (*Sorghum oryzoidum*). Аграрна освіта та наука: досягнення та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція. Тези доп. Біла Церква. 2023. С. 234–235.